

**DAVLAT ORGANLARI VA MUASSASALARI FAOLIYATI USTIDAN
JAMOATCHILIK NAZORATINI TASHKIL ETISHNING HUQUQIY ASOSLARI.**

SUBANOV Olimjon Suyarkul o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi
Malaka oshirish instituti Yuridik fanlar kafedrası
katta o'qituvchisi, dotsent (+99898) 331-70-73

Annotasiya. Mazkur maqolada O'zbekistonda jamoatchilik nazorati institutining shakllanishi, rivojlanishi va uning konstitutsiyaviy-huquqiy asoslari chuqur tahlil qilingan. Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida jamoatchilik nazoratining alohida konstitutsiyaviy institut sifatida mustahkamlanishi, uning fuqarolarning davlat boshqaruvida bevosita ishtirok etishini ta'minlovchi muhim mexanizm ekanligi ilmiy asosda yoritilgan.

Kalit so'zlar: Jamoatchilik nazorati; fuqarolik jamiyati; demokratik boshqaruv; «Jamoatchilik nazorati to'g'risida»gi Qonun; davlat boshqaruvi; jamoatchilik ekspertizasi; referendum.

**ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ.**

Аннотация. В статье дан глубокий анализ становления, развития и конституционно-правовых основ института общественного контроля в Узбекистане. Научно обосновано закрепление общественного контроля как отдельного конституционного института в новой редакции Конституции Республики Узбекистан, его значение как важного механизма обеспечения непосредственного участия граждан в управлении государством.

Ключевые слова: Общественный контроль; гражданское общество; демократическое управление; Закон «Об общественном контроле»; государственное управление; общественная экспертиза; референдум.

**LEGAL BASIS FOR ORGANIZING PUBLIC CONTROL OVER THE ACTIVITIES
OF STATE BODIES AND INSTITUTIONS.**

Annotation. This article provides an in-depth analysis of the formation, development, and constitutional and legal foundations of the institution of public oversight in Uzbekistan. It provides a scientific justification for the enshrinement of public oversight as a separate constitutional institution in the new version of the Constitution of the Republic of Uzbekistan and its importance as an important mechanism for ensuring direct citizen participation in government.

Key words: Public control; civil society; democratic governance; Law "On Public Control"; public administration; public examination; referendum.

Har qanday jamiyat va davlat taraqqiyoti, avvalo, unda faol ishtirok etuvchi fuqarolarning sa'y-harakatlari bilan ta'minlanadi. Bu jarayonda jamoatchilik nazorati institutining mavqe'i alohida ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti ta'kidlaganidek, Konstitutsiya va qonun ustuvorligini ta'minlashda jamoatchilik nazorati eng samarali mexanizmlardan biri hisoblanadi.

Shu nuqtai nazardan, mamlakatimizda 7 yil muqaddam «Jamoatchilik nazorati to'g'risida»gi Qonunning qabul qilinishi muhim siyosiy-huquqiy voqea sifatida baholanadi. Mazkur Qonun 2018-

yil 12-aprelda qabul qilingan bo‘lib, 2021-yil 21-aprelda unga qator o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritilgan.

Jamoatchilik nazoratiga bag‘ishlangan bunday kompleks qonunchilik hujjatining mavjudligi ko‘plab rivojlangan mamlakatlar tajribasida uchramasligi bilan ahamiyatlidir. Shu boisdan, Qonunning qabul qilinishi keng jamoatchilik va ekspertlar tomonidan ijobiy baholandi. Mutaxassislar fikriga ko‘ra, mazkur qonun jamoatchilik nazorati mexanizmlarini institutsional jihatdan yangi bosqichga ko‘tardi.

Qonun normalarida jamoatchilik nazoratining sub‘ektlari, uni amalga oshirish shakllari hamda huquqiy mexanizmlari aniq belgilab berilgan. Xususan, O‘zbekiston Respublikasining fuqarolari, fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari, belgilangan tartibda ro‘yxatdan o‘tgan nodavlat notijorat tashkilotlari, shuningdek ommaviy axborot vositalari jamoatchilik nazoratining asosiy sub‘ektlari sifatida qayd etilgan.

Jamoatchilik nazorati to‘g‘risidagi Qonunning 3-moddasida qayd etilganidek, jamoatchilik nazorati fuqarolar yoki nodavlat notijorat tashkilotlari tomonidan mustaqil ravishda amalga oshirilishi bilan cheklanib qolmaydi. U jamoatchilik kengashlari, jamoatchilik komissiyalari va davlat organlari huzurida shakllantirilgan boshqa jamoatchilik tuzilmalari orqali ham huquqiy asosda tashkil etiladi. Bu esa nazorat jarayonlarining institutsionallashtirilganligini, ular davlat boshqaruvi tizimida barqaror mexanizm sifatida mustahkamlanayotganini ko‘rsatadi. Shunday tarzda jamoatchilik nazorati faqat tashabbuskor fuqarolar faoliyati emas, balki jamoatchilik ishtirokini ta‘minlovchi tizimli institutlar orqali amalga oshiriladigan kompleks jarayon sifatida namoyon bo‘ladi.

Qonunning 4-moddasida jamoatchilik nazoratining ob‘ektlari aniq belgilangan bo‘lib, ular davlat organlari va mansabdor shaxslarining jamiyat manfaatlariga daxldor bo‘lgan barcha faoliyat yo‘nalishlarini qamrab oladi.

1. Normativ-huquqiy hujjatlar va dasturlarni ishlab chiqishda jamoatchilik manfaatlarini inobatga olish darajasi — bu davlat boshqaruvining ochiq va inklyuziv modelini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Jamoatchilik fikrini inobatga olmagan qarorlar samaradorligi past bo‘lishi, ijtimoiy norozilikni keltirib chiqarishi mumkin.

2. Fuqarolar va yuridik shaxslarning huquq va manfaatlarini himoya qilish sohasidagi qonunchilik talablariga rioya etilishi — jamoatchilik nazoratining eng muhim yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, huquqiy davlat tamoyillarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

3. Davlat organlariga yuklatilgan vazifalarning bajarilishi — bu ijtimoiy ahamiyatga molik funksiyalarning amalga oshirish sifatini baholashga qaratilgan. Masalan, davlat xizmatlari sifatini oshirish, fuqarolar bilan muloqotni yaxshilash kabi masalalar shu yo‘nalishga kiradi.

4. Davlat xizmatlarini ko‘rsatish jarayonlari — bu sohadagi shaffoflik va tezkorlik jamoatchilik nazoratining doimiy e‘tiborida bo‘lishi kerak.

5. Ijtimoiy sheriklik doirasidagi shartnomalar, loyihalar va dasturlarning bajarilishi — davlat va fuqarolik jamiyati institutlari o‘rtasidagi o‘zaro mas‘uliyatni ta‘minlaydigan mexanizm sifatida muhim o‘rin tutadi.

Jamoatchilik nazorati prinsiplarining tahlili.

Qonunning 5-moddasida belgilangan yettita prinsip jamoatchilik nazoratining huquqiy va amaliy asoslarini tashkil etadi. Ularni tahlil qiladigan bo‘lsak:

- **Qonuniylik** — jamoatchilik nazorati har qanday holatda faqat amaldagi qonunchilikka tayangan holda amalga oshirilishi shart.

- **Fuqarolar huquqlari va manfaatlarining ustuvorligi** — nazoratning asosiy maqsadi davlat manfaatlarini emas, avvalo fuqarolarning qonuniy manfaatlarini himoya qilishdir.

- **Ixtiyoriylik** — jamoatchilik nazoratida ishtirok etish majburiy emasligi fuqarolik faolligini erkin asosda rivojlantirishga xizmat qiladi.

- **Ommaviylik va ochiqlik** — nazorat jarayoni shaffof bo'lishi, jamoatchilikka ochiq ma'lumotlar asosida amalga oshirilishi lozim.

- **Xolislik va beg'arazlik** — nazorat sub'ekti manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'ymasligi, kechinishlarsiz adolatli yondashishi zarur.

- **Natijalarning ishonchliligi** — qilingan tahlillar, xulosalar ilmiy asoslangan va faktlarga tayanilgan bo'lishi kerak.

- **Davlat organlari faoliyatiga asossiz aralashishga yo'l qo'ymaslik** — jamoatchilik nazorati nazorat emas, tahlil va muntazam muloqot instrumenti ekanini ko'rsatadi.

Jamoatchilik nazorati shakllarining tahlili.

Qonunning 6-moddasida jamoatchilik nazoratining shakllari keng qamrovli va sohalar bo'yicha diversifikatsiya qilingan holda belgilangan:

1. **Murojaatlar va so'rovlar** — fuqarolarning davlat organlaridan axborot olish huquqini amaliy ta'minlaydi.

2. **Ochiq hay'at majlislarida ishtirok etish** — davlat idoralari faoliyatining shaffofligini ta'minlashga xizmat qiladi.

3. **Jamoatchilik muhokamasi** — normativ-huquqiy hujjatlar va dasturlarni ishlab chiqishda aholi fikrini to'plashning samarali usuli.

4. **Jamoatchilik eshituvi** — muayyan masala yuzasidan ochiq muloqot va fikr almashinuvni tashkil etadi.

5. **Jamoatchilik monitoringi** — muayyan sohadagi doimiy kuzatuv va tahlilni o'z ichiga oladi.

6. **Jamoatchilik ekspertizasi** — hujjatlar va qarorlarning jamiyat manfaatlariga muvofiqligini baholash uchun muhim vosita.

7. **Jamoatchilik fikrini o'rganish** — ijtimoiy kayfiyat va jamoatchilik ehtiyojlarini aniqlash imkonini beradi.

8. **Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari tomonidan hisobotlarni eshitish** — mahalliy darajada davlat organlari faoliyatini baholash imkonini beradi.

Jamoatchilik nazorati instituti fuqarolik jamiyatini rivojlantirish, davlat boshqaruvi shaffofligini va javobgarligini oshirish, fuqarolarning davlat ishlarini boshqarishda ishtirokini ta'minlashning eng muhim mexanizmlaridan biri hisoblanadi. Uning qonuniy asoslar bilan mustahkamlanishi O'zbekistonda ochiq davlat va javobgar boshqaruv modelini shakllantirishda muhim qadam bo'ldi.

Jamoatchilik nazoratining qonun bilan belgilab berilgan shakllari amalda barcha davlat tashkilotlari faoliyatida bosqichma-bosqich joriy etilmoqda va keng qo'llanilmoqda. Bu, avvalo, davlat boshqaruvida ochiqlik, hisobdorlik va mas'uliyat tamoyillarining mustahkamlanib borayotganini ko'rsatadi. Ayniqsa, Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi huzuridagi Jamoatchilik kengashi faoliyati jamoatchilik nazoratining institutsional darajada samarali amalga oshirilayotganini tasdiqlaydi.

Jamoatchilik kengashining so'nggi yig'ilishlarida ko'tarilgan masalalar mazmunan juda dolzarb bo'lib, ular mamlakatda inson huquqlari sohasidagi davlat siyosatining ochiqligi va jamoatchilik ishtirokining yuqori darajada ta'minlanayotganidan dalolat beradi:

1. Milliy markazning 2024 yildagi faoliyati bo'yicha hisobotning eshitiishi – bu jamoatchilik nazoratining eng muhim shakllaridan biri bo'lib, davlat organining butun yil davomidagi faoliyatini tahlil qilishga, kamchiliklar va yutuqlarni jamoatchilik ishtirokida muhokama qilishga imkon beradi. Hisobot eshitiishi davlat organlarining javobgarligini oshirishga xizmat qiladi.

2. Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy strategiyasining 2020–2024 yillardagi bajarilishi yuzasidan baho berilgani – bu strategik hujjat ijrosining qanchalik samarali va tizimli amalga oshirilganini jamoatchilik tomonidan baholash imkonini yaratadi. Ayni jarayonda fuqarolik jamiyati institutlari va muttaxislar ishtirokining ta'minlanishi davlatning inson huquqlarini himoya qilish borasidagi faoliyatini xalqaro standartlar asosida monitoring qilishga xizmat qiladi.

3. 2030 yilgacha mo'ljallangan yangi Milliy strategiya loyihasining muhokama qilinishi – Strategiya loyihasini ishlab chiqishda jamoatchilik fikrini inobatga olish, uni tahlil qilish va umumlashtirish davlat boshqaruvida inklyuziv yondashuvning amaliy ko'rinishidir. Bu esa inson huquqlari sohasida ustuvor yo'nalishlarni belgilashda ilmiy asoslanganlik va jamoat manfaatlariga moslikni ta'minlaydi.

Yangi tahrirdagi Konstitutsiya va jamoatchilik nazorati: tahliliy yondashuv.

2023-yil 30-aprel kuni umumxalq referendumida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi mamlakatda fuqarolik jamiyatini rivojlantirishning yangi konstitutsion-huquqiy asosini yaratdi. Konstitutsiyaviy komissiya raisi akademik A.Saidov ta'kidlaganidek, mazkur Bosh Qomus xalqning bevosita ishtirokida ishlab chiqilgani, jamiyatning barcha qatlamlari fikri inobatga olingani bilan «xalq Konstitutsiyasi» maqomini olgan.

Konstitutsiyaning 9-moddasidagi «Jamiyat va davlat hayotining eng muhim masalalari xalq muhokamasiga taqdim etiladi, referendumga qo'yiladi» degan qoida fuqarolarning davlat boshqaruidagi ishtirokini konstitutsion darajada kafolatlayotganini ko'rsatadi. Bu normaning amaliy ahamiyati nihoyatda katta:

- davlat qarorlarini qabul qilishda jamoatchilik fikri ustuvor ahamiyat kasb etadi;
- qonunlar va dasturlarni ishlab chiqishda fuqarolarning fikrini inobatga olish majburiyati paydo bo'ladi;
- davlat boshqaruvining ochiqligi va javobgarligi konstitutsion darajada mustahkamlanadi.

Konstitutsiyaning 2-moddasidagi normalarning tahlili.

«Davlat xalq irodasini ifoda etib, uning manfaatlariga xizmat qiladi. Davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat va fuqarolar oldida mas'uldirlar» degan qoida jamoatchilik nazoratining eng muhim konstitutsion kafolatlaridan biridir.

Bu normani ilmiy nuqtai nazardan tahlil qiladigan bo'lsak:

1. Davlatning xalq irodasiga tayanadiganligi – bu demokratik davlatning asosiy belgisi bo'lib, davlat organlarining har bir faoliyati fuqarolar manfaatlariga va ehtiyojlariga mos bo'lishi zarur.

2. Davlat organlari va mansabdor shaxslarning mas'uliyati – jamoatchilik nazoratining amaliy mexanizmlarini ishga solish uchun huquqiy asos yaratadi. Davlat xizmatchilari o'z qarorlari va harakatlari uchun javobgardir.

3. Fuqarolar va jamiyat oldida hisobdorlik – davlat boshqaruvida «accountability (javobgarlik, ma'suliyat degan ma'nolarni anglatadi)» tamoyilining konstitutsion darajada mustahkamlanganini bildiradi. Bu esa fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalari va jamoat birlashmalarining rolini mustahkamlaydi.

Jamoatchilik nazoratining davlat boshqaruviga integratsiya qilinishi, Konstitutsiyada uning kafolatlarining aniq belgilab qo'yilgani mamlakatda: ochiq davlat modelini qurish, fuqarolik jamiyatini rivojlantirish, inson huquqlarini himoya qilishning xalqaro standartlarini joriy etish, davlat organlarining javobgarligini oshirish kabi strategik maqsadlarni amalga oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Jamoatchilik nazoratining Konstitutsiya darajasida mustahkamlanishi:

Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida «jamoatchilik nazorati» tushunchasining alohida huquqiy institut sifatida mustahkamlanishi mamlakatda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish borasidagi islohotlarning yangi bosqichga ko'tarilganidan dalolat beradi. Konstitutsiyaning 36-moddasida fuqarolarning davlat va jamiyat boshqaruvida bevosita ishtirok etish huquqi belgilab qo'yilgani jamoatchilik nazoratining huquqiy tabiati, uning davlat boshqaruvidagi o'rni va vazifalarini yanada aniqlashtirdi.

36-modda tahlili: fuqarolar ishtirokining institutsional kafolatlari.

36-moddadagi qoidaga ko'ra, fuqarolar o'z huquqlarini: **o'zini o'zi boshqarish organlari, referendumda ishtirok etish, davlat organlarini demokratik tarzda shakllantirish, davlat organlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirish** vositalari orqali amalga oshiradilar.

Bu qoidada jamoatchilik nazorati fuqarolar ishtirokining asosiy shakli sifatida e'tirof etilishi uning konstitutsiyaviy institut sifatida mustahkamlanganini anglatadi. Shu bilan birga, mazkur norma davlatni xalq oldida hisobdor bo'lishga majbur etadi.

Fuqarolik jamiyati institutlariga bag'ishlangan XIII bobning joriy etilishi.

Yangi tahrirda XIII bobning paydo bo'lishi — bu O'zbekiston konstitutsion huquqi tarixida muhim yangilik. Mazkur bobda fuqarolik jamiyati institutlari birinchi marta yolg'iz bir tizim sifatida belgilab qo'yildi. 69-moddadagi norma fuqarolik jamiyatining huquqiy poydevorini mustahkamlab, uning sub'ektlari doirasini aniq belgilab berdi.

69-modda tahlili: fuqarolik jamiyatining konstitutsion sub'ektlari.

Moddaga muvofiq fuqarolik jamiyatini quyidagi institutlar tashkil etadi: jamoat birlashmalari, nodavlat notijorat tashkilotlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, ommaviy axborot vositalari.

Bu institutlar jamoatchilik nazoratining asosiy sub'ektlari sifatida belgilangan bo'lib, davlat va jamiyat o'rtasida «ko'pri» vazifasini bajaradi.

70-modda bilan jamoat birlashmalari tushunchasining kengaytirilishi.

Konstitutsiyaning 70-moddasida jamoat birlashmalari toifasi aniq ro'yxat bilan belgilab qo'yildi. Ushbu ro'yxatning konstitutsion darajada mustahkamlanishi: institutlarining huquqiy maqomini kafolatlaydi, fuqarolar uyushmalarining himoyasini kuchaytiradi, ularni davlat boshqaruvida ishtirokchi sub'ekt sifatida tan oladi.

Bu yangilik jamoatchilik nazoratini amalga oshiruvchi NNTlar, fuqarolik uyushmalari va ommaviy harakatlar faolligini oshirishga xizmat qiladi.

115-modda va ijro hokimiyatida ochiqlikning konstitutsionlashuvi.

115-moddaning o'ninchi bandida hukumatning asosiy vazifalaridan biri sifatida «ijro hokimiyati organlarining ishida ochiqlik va shaffoflikni, qonuniylik va samaradorlikni ta'minlash» vazifasi belgilab qo'yilgan. Bu qoida: korrupsiyaga qarshi kurashni kuchaytirish, davlat organlari hisobdorligini oshirish, fuqarolik nazoratining ta'sir doirasini kengaytirish kabi ustuvor vazifalarni nazarda tutadi.

Shu ma'noda, jamoatchilik nazorati davlat nazoratiga raqobatchi emas, balki unga yordamchi, to'ldiruvchi mexanizm sifatida namoyon bo'ladi.

Jamoatchilik nazoratining rivojlanishida strategiyalar rolining tahlili.

2017–2021-yillar Harakatlar strategiyasi. Fuqarolik jamiyati institutlari uchun huquqiy makonni kengaytirishga qaratilgan islohotlar aynan shu strategiyadan boshlandi. 2018-yilda qabul qilingan «Jamoatchilik nazorati to'g'risida»gi Qonun strategiyada belgilangan vazifalarning amaliy ifodasi bo'ldi.

2022–2026 yillar Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi.

Strategiyaning 1-, 4- va 12-maqsadlari bevosita jamoatchilik nazoratini kuchaytirishga qaratilgan: **1-maqsad:** mahalla institutlarini jamoatchilik nazoratining asosiy bo'g'iniga aylantirish. **4-maqsad:** davlat boshqaruvini fuqarolarga xizmat qilishga yo'naltirish («Servis davlat» g'oyasi). **12-maqsad:** jamoatchilik nazoratining tashkiliy-huquqiy mexanizmlarini takomillashtirish.

Bu maqsadlar davlat boshqaruvining demokratik modernizatsiyasi, ochiqlik, shaffoflik va javobgarlikni kuchaytirishda muhim ahamiyatga ega.

«O'zbekiston–2030» strategiyasidagi 74–79-maqsadlar tahlili.

74–79-maqsadlar fuqarolar va davlat o'rtasidagi munosabatlarni tubdan o'zgartirishga qaratilgan bo'lib: mahallani davlat va fuqarolar o'rtasidagi asosiy bog'lovchi bo'g'inga aylantirish, mahalliy vakillik organlari nufuzini oshirish, ijro organlari faoliyatini aholi manfaatlariga yo'naltirish, davlat xizmatlarini raqamlashtirish va byurokратиyani kamaytirish, parlament va siyosiy partiyalarning rolini kuchaytirish kabi vazifalar jamoatchilik nazoratining institutsional bazasini kengaytirmoqda.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, jamoatchilik nazorati – demokratik boshqaruvning asosiy ustuni. Yuqoridagi konstitutsion normalar, strategik maqsadlar va qonunchilik islohotlari jamoatchilik nazoratining huquqiy asoslarini mustaxkamlash, amaliy mexanizmlarini rivojlantirish, fuqarolarning davlat boshqaruvidagi ishtirokini kengaytirish kabi ustuvor vazifalarni amalga oshirishga xizmat qilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti ta'kidlaganidek, jamoatchilik nazorati: «faqat davlat idoralari ustidan nazorat emas, balki jamiyatning o'zini o'zi boshqarish usuli, fuqarolik jamiyatini taraqqiy ettirishning muhim omilidir».

Shu boisdan, jamoatchilik nazorati faqat huquqiy institut emas, balki demokratik rivojlanishning intizomi, jamiyat faolligining ko'zgusi va davlat boshqaruvining samaradorligini oshiruvchi muhim mexanizm sifatida jamiyat hayotida ustuvor ahamiyat kasb etadi.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (Yangi tahriri) 2023 y.T. <https://lex.uz/docs/6445145>
2. O'zbekiston Respublikasining «Jamoatchilik nazorati to'g'risida»gi 2018-yil 12-aprel kunidagi O'RQ-474-son qonuni. <https://lex.uz/ru/docs/3679092>
3. 2017–2021-yillarda «O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi» <https://president.uz/oz/lists/view/4132>
4. «2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi» <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
5. «O'zbekiston — 2030» strategiyasi <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>